

QO`QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
MILLIY HUNARMANDCHILIK VA AMALIY SAN`AT FAKULTETI

Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi yo`nalishi

_____ -guruh talabasi

_____ning
“_____” fanidan

tayyorlagan

Kurs ishi

Mavzu: _____

Ilmiy rahbar: _____

QO`QON-2024

Tasdiqlayman
Fakulteti dekani
A.Xusanov
_____ 2024 yil

Milliy hunarmandchilik va amaliy san`at fakulteti

“ _____ ” ta`lim yo`nalishi
_____ guruhi talabasi _____
_____ tomonidan bajariladigan

KURS ISHI BO`YICHA TOPSHIRIQ VARAQASI

Ishning mavzusi: “ _____
_____ ” fakultet dekanining 20__-yil
_____ dagi № _____ –sonli farmoyishi bilan tasdiqlangan.

Ishni topshirish muddati:

Mavzu bo`yicha dastlabki ma`lumotlar beruvchi adabiyotlar:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

v.x.k

Ishning maqsadi va kutilayotgan natijalar:

Ishni bajarish rejasi:

№	Vazifalarning mazmuni	Bajarish muddati	Kafedrada ijrosi muhokama qilingan aniq sana va ilmiy raxbar imzosi	
			Sana	Ilmiy raxbar imzosi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

9				
---	--	--	--	--

Kurs ish rahbari: _____

Kafedra mudiri _____

Topshiriqni oldim: _____ 20__ - yil

Topshiriqni kurs ishi bilan birga

Kurs ishi komissiyasiga topshirdim: _____ 20__ -yil

Qo'qon Davlat pedagogika instituti

Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at fakulteti

_____ yo'nalishi ____-bosqich talabasi
_____ning

“ _____ ”

mavzusidagi kurs ishiga

Taqriz

Respublikamizda barkamol shaxs tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan ekan, bu o'rinda rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni hayotda o'z o'rmini topishlariga ham alohida etibor qaratilmoqda. Ayniqsa _____ fanlarini rivojlantirishni, ushbu fanlar orqali bola tarbiya berish nazarda tutadi.

Bu fanlarga beriladigan ahamiyat esa dolzarb muammoga bag'ishlanganligi bilan ahamiyatlidir.

Mazkur Kur ishi: Kirish, Asosiy qism, ____-paragraf, umumiy xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati va ilovalardan iborat bo'lib, kirish qismida mavzuning dolzarbliigi, ishning maqsadi, vazifasi yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ birinchi _____ paragrafida
_____ deb nomlanib, ushbu paragrafda muammoga oid adabiyotlar tahlil etishida o'ziga xos jihatlari yoritilgan.

Kurs _____ ishining _____ ikkinchi _____ paragraf
_____ uchinchi _____ paragrafida
_____ haqida _____ ma'lumotlar keltirilgan.

Mazkur ishning _____ bahoga baholab, himoyaga tavsiya etaman!.

Taqrizchi: _____

**Qo'qon DPI Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at
fakulteti** _____

___ yo'nalishi ___-bosqich _____-guruh talabasi

_____ **mavzusidagi kurs ishiga**

ILMIY RAXBAR xulosasi

O'zbekistonda tasviriy san'atga bo'lgan e'tobor kunsayin kuchymoqda. Buning isbotini so'nggi yillarda mamalakatimizda olib borilayotgan islohatlar misolida ko'rishimiz mumkin. Bu esa o'z navbatida mamlakatimizda tasviriy san'at ilmiy-ijodiy jihatdan rivojlanishini taqazo etmoqda. Shu o'rinda, _____ ta'lim yo'nalishi ___-bosqich talabasi

_____ mavzusidagi kurs ishi ta'lim mazmunida dolzarbligi bilan ajralib turadi.

Mazkur kurs ishi

_____ dan iborat reja asosida yoritilgan.

Kurs ishining kirish qismida mavzuning dolzarbligi, kurs ishining maqsadi, vazifasi kutilayotgan natija bayon etilgan

Kurs ishining birinchi paragrafi

_____ haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kurs ishining ikkinchi paragrafi

_____ deb nomlanib, _____-paragrafida esa

_____ haqida bayon etilgan.

Kurs ishi yakunlangan muammoga doir xulosa va tavsiyalar berilgan. Ishning maqsadi qo'yilgan vazifalarni hal etish orqali amalga oshirilgan shuning uchun

_____ mavzusidagi kurs ishi himoyaga tavsiya etildi.

Ilmiy
rahbar; _____

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Kurs ishini bajarilishi darajasiga berilgan tavsifnomalar

_____ fakulteti

_____ kafedrası

_____ guruh talabasining

_____ mavzusidagi kurs ishi

Ish rahbari: _____

(imzo, muddati)

Taqrizchining xulosasi:

(imzo, muddati)

Himoyaga qo'yish haqida xulosa:

(imzo, muddati)

Mavzu: Bino plani, fasadi va qirqimini chizmada taxt qilish

Re'ja

Kirish	10
Asosiy qism	13
1. Qurilish chizmalarining masshtablari.....	15
2. Binoning asosiy konstruktiv elementi devor va uning turlari	16
3. Binolarning konstruksiyalari yuklar va ta`sirlar turli konstruktiv echimlar.....	19
4. Binoni plani fasadi va qirqimini chizish.	25
Xulosalar	26
Foydalanilgan adabiyotlar	38
Ilovalar	29

Kirish

Mavzuning dolzarbligi: “Qurilish chizmachiligi” o’limini o’qitilishi kohstruktorlik xujjatlarining yagona tizimi (KXYT) va O’z.Dav.standartlari normalari asosida yozilgan.

“Qurilish chizmachiligi”ning asosiy maqsadi talabalarga qurilish chizmalarining konstruktorlik va texnikaviy xujjatlarini tayyorlashga oid nazariy hamda amaliy bilimlar berish o’quv malakasini beradi.

Bino qurilishi doimo loyiha va smeta xujjatlarini tayyorlashdan boshlanadi. (JCX). Bunday loyiha smeta xujjatlarini tayyorlashda doimo qurilish normalari va qoidalariga rioya qilinadi. Loyixalash topshirig’ini loyixachi bilan bosh loyixachi tasdiqlangan qonun qoidalarga rioya qilib tuzib chiqadilar. Ish loyixasi tasdiqlangan texnik iqtisodiy asoslarga, texnik iqtisodiy xisoblarga ko’ra va loyiha topshirig’iga ko’ra ishlab chiqiladi.

Fuqoro, ishlab chiqarish binolari, qishloq xo’jalik binolarini loyixalashda namunaviy loyixalardan foydalaniladi.

Namunaviy loyixalar ko’p marotaba foydalanishga mo’ljallangan loyixalar bo’lib, ularning tarkibiga hamma ish chizmalari, kerakli qurilish montaj ishlari, tushuntirish xatlari va smetalar kiradi.

Bino qurilishi juda katta xajmdagi ishni o’z ichiga oladi. Bu ishlar asosiy qurilish va ixtisoslashgan ishlarga bo’linadi. Asosiy qurilish ishlari binoni qurish va bezash ishlari, ixtisoslashgan ishlar suv taminoti, oqava suv tizimi, gaz bilan taminlash, elektr bilan taminlash va bino atrofini obodonlashtirish ishlari o’z ichiga oladi.

Binolar ishlatilishiga ko’ra quyidagi guruhlariga bo’linadi:

Fuqoro binolari, insonlarning tirikchilik uchun mo'ljallangan binolar. Ular turar joy va jamoat binolariga (restoran, teatr, maktab, salomatlik markazi va boshqalar) bo'linadi.

Ishlab chiqarish binolari, bunday binolar transport va sanoat ishlab chiqarish binolari, fabrika, zavod, elektrostansiya va boshqalar.

Qishloq xo'jalik binolari: fermer xo'jaligi binolari, omborxonalar, qishloq xo'jalik mashinalari va ularni ta'mirlash uchun quriladigan binolardan iborat.

Bundan tashqari binolar baland binolarga: ko'p qavatli (9 qavatdan yuqori), va kam qavatli (3 qavatdan yuqori) binolarga bo'linadi.

Qavatlarni hisoblaganda yer osti qavatlari, mansard(cherdak)lar va 2m dan kam bo'lmagan sokol qavatlari ham kiradi.

Binolarda bir hil balandlikda joylashgan xonalar qavat deb ataladi.

Yer satxidan balandda joylashgan qavatlar yer usti qavatlari deb ataladi.

Xonalarning yarim balandligidan ko'p bo'lmagan va loyixadagi yer satxidan past bo'lmagan qavat sokol deb ataladi. Cherdakda joylashgan qavat mansarda deb ataladi. Injenerlik qurilmalari joylashgan qavat texnik qavat deb ataladi. Yog'och binolarga devorlari taxtadan qurilgan binolar kiradi.

Kurs ishining maqsadi. Bino plani, fasadi va qirqimini chizmada taxt qilish haqida ma'lumotlarni yoritib berishdan iborat.

Kurs ishining obykti. Bino plani, fasadi va qirqimini chizmada taxt qilish haqidagi ma'lumotlarni noananaviy yondashuv asosida o'quv qo'llanma dasturi.

Kurs ishiningi predmeti. Bino plani, fasadi va qirqimini chizmada taxt qilish va shakllarni ko'rsatish, ularda ko'nikma hosil qilish , ularda tabiatdagi rang – baranglikni to'g'ri tasvirlashga o'rgatish va tarbiyalash.

Kurs ishining vazifalari quyidagilardan iborat: Bino plani, fasadi va qirqimini chizmada taxt qilish haqida tushunchalar berishning asosiy vazifalar quyidagicha:

- Bino plani, fasadi va qirqimini chizmada taxt qilish haqida tasavvur kompetensiyani rivojlantirish;
- Bino plani, fasadi va qirqimini chizmada taxt qilish haqida o'rgatishda bilim ko'nikmalarni rivojlantirish;
- Bino plani, fasadi va qirqimini chizmada taxt qilish haqida o'rgatishda kasbiy rivojlantirishga qaratilgan lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat

Kurs ishining metodologik asoslar. Bu fanlarni rivojlantirish hamda o`qitish va uni takomillashtirishda o`zbek pedagog olimlardan R.Xorunov, Y.U.Qirg`izboev, E.Sobitov, I.Rahmov, S.Murodov, A.Akbarov, J.Yodgorov, L.Hakirnov, A.Ismatullaev, P.Odilov va metodist olimlardan A.Umronxo`jaev, E.Rovziev kabilarning hissalari katta boldi. O`zbekiston va Rossiya olimlari orasidagi ilmiy aloqalar o`rnatilishi va bu professorlardan tegishli ilmiy va metodik maslahatlar olinishi chizma geometriyani Respublikada rivojlantirishga o`z ta`sirini ko`rsatgan.

Kurs ishi tuzilishi: Bajarilgan kurs ishi asosiy qism, kirish qismi, 4 bo`lim va qilingan xulosa va ilovalardan iborat. Ishga qo`yilgan maqsadga erishishi uchun to`plangan adabiyotlar manbalarning nomlari va elektron manzillari keltirildi. Kurs ishi ____sahifadan iborat

Asosiy qism

Qurilish chizmalarining mazmuni va taxt qilinishi, qo'llaniladigan masshtablar, chizmalardagi shartli belgilar asosan qurilish obyektlarining turiga hamda chizmalarning vazifalariga bog'liq bo'ladi.

Turli qurilish obyektlari-bino va inshootlarni vazifalariga qarab 4 ta asosiy guruhga bo'lish mumkin:

- 1) turar joy va jamoat binolari, umumiy nom bilan fuqaro binolari deb yuritiladi-jamoat binolariga umumiy yotoqxonalar, klublar, kasalxonalar, maktablar, turli ma'muriy binolar, o'quv, teatr-tomosha, savdo binolari va x. k. kiradi;
- 2) sanoat binolari-bularga fabrikalar binolari, zavod va boshqa ishlab chiqarish binolari, garajlar, elektrostansiyalar, suv isitish binolari va x. k. lar kiradi;
- 3) qishloq xo'jaligi binolari-qishloq xo'jaligi binolariga uy xayvonlari va parrandalar boqiladigan binolar, qishloq xo'jaligi mashinalarini va mahsulotlarini saqlash binolari, skladlar va x. k. lar kiradi.
- 4) muhandislik qurilmalari-bularga ko'priklar, tonellar, estakadalar, qirg'oq bo'yi inshootlari, turli gidrotexnik va er sirtidagi qurilmalar, metall eritish pechlari, rezervuar va x. k. lar kiradi.

Qurilish chizmalari vazifasiga qarab ikkita asosiy guruhga bo'linadi:

- a) qurilish buyumlarining chizmalari. Bunday chizmalar bo'yicha qurilish industryasi zavodlari va uy qurish kombinatlarida bino va inshootlarning alohida-alohida qismlari tayyorlanadi;
- b) qurilish-motaj chizmalari, bunday chizmalar bo'yicha qurilish maydonida bino va inshootlar tiklanadi hamda montaj qilinadi.

Bino va inshootlarni qurish ish chizmalari hamda montaj chizmalari- sxemalar bo'yicha bajariladi.

Qurilish ishlari umumqurilish va maxsus qurilishga bo‘linadi. Umumqurilishga binolarni qurish va pardoqlash ishlari, maxsus qurilishga esa suv, kanalizatsiya, elektr, gaz, telefon tarmoqlarini o‘tkazish, obodonlashtirish ishlari kiradi.

1. Qurilish chizmalarining masshtablari.

Masshtablar O'zDSt 2.306-96 ga binoan tanlanadi. Qurilish chizmalarida tasvirlanadigan obyektlarning o'lchamlari katta bo'lganligi sababli, qurilish chizmachiligida mashinasozlik chizmachiligiga qaraganda ancha kichikroq masshtablar qo'llaniladi. Turar joy va jamoat binolarining arxitektura-qurilish ish chizmalari quyidagi masshtablarda bajariladi: bino fasadlarining chizmalarida 1:50, 1:100, 1:200, kam hollarda 1:400, fasadlar qismlarini chizishda esa 1:50; planlar 1:100, 1:200, 1:400, qirqimlar esa 1:50, 1:100, 1:200; detallar va yig'ma birliklar chizmalarini chizish uchun 1:5, 1:10, 1:20, 1:25 masshtablar. 1:1 masshtabdan faqat shablonlar chizishda foydalaniladi. Kattalashtirish masshtablaridan umuman foydalanilmaydi.

Masshtab tanlashga obyektning o'lchamlari va loyihalash bosqichlari ta'sir qiladi. Loyihalash ishlarida 1:100, 1:200 masshtablar qo'llaniladi.

Obyektlarning katta o'lchamlari, fasadlarning pardozlanishi va tevarak atrofdagi anturaj bilan qo'shib tasvirlanishi fasad chizmalarini alohida, plan va qirqimlarni esa alohida bichim qog'ozlarida, xattoki ularni boshqa masshtablarda chizishni taqazo etadi. Agarda barcha tasvirlarni bitta bichimda chizishni iloji bo'lsa, unda ular qat'iy proyeksion bog'lanishda chizilishi kerak bo'ladi. Chizma chiziqlari. Qurilish chizmalaridagi yo'g'onlashtiriladigan chiziqlar mashinasozlik chizmalaridagiga nisbatan ingichkaroq bo'ladi, ya'ni 0,2 mm dan 1,0 mm gacha. Ko'rinadigan konturlarning barchasi ham bir xil yo'g'on chiziqlarda chizilmaydi. Masalan, fasadning konturlarini va eshik hamda deraza o'rni konturlarini 0,4-0,6 mm yo'g'onlikdagi chiziqlarda chizilsa, deraza va eshik konturlari, karnizlar, devorlarning bo'linmalari (panel va bloklari) hamda boshqa arxitektura unsurlari esa ularga nisbatan ikki barobar ingichka chiziqlarda chiziladi.

Fasadning ostki qismidagi yer chizig'i yo'g'on chiziqda, fasaddan 20-30 mm tashqariga chiqarib chiziladi. Plan, qirqim va detallarning kesuvchi tekislikda yotgan konturlari yo'g'onroq (0,4-0,8 mm) chiziqlarda, to'siqlarning kesimlari esa

devorlarning kesimlariga nisbatan ingichkaroq chiziqlarda chiziladi. Albatta masshtab qancha katta bo'lsa chiziqlar ham shuncha yo'g'onroq bo'ladi.

Binoning fasadi. Binoning old tomondan ko'rinishi old fasad, orqa tomondan ko'rinishi orqa fasad, chap tomondan ko'rinishi chap yon fasad, o'ng tomondan ko'rinishi esa o'ng yon fasad deyiladi. 1-chizmada binoning old fasadi tasvirlangan. Bino fasadi, uning plani va vertikal qirqimi orqali yasaladi.

Fasad – binoning old ko'rinishi deyilib, u frontal tekisligi V dagi proyeksiyasi hisoblanadi. Unda derazalar, eshik, balkon kabi boshqa elementlari tasvirlanadi. Fasad boshqa ko'rinishlar kabi berilgan plan va qirqim orqali yasaladi. Qurilish chizmalarida fasad chizma formatining o'lchamiga ko'ra alohidagi formatda masshtabi ko'rsatilgan holda chizilishi ham mumkin. Ba'zi hollarda fasad ostida plan yoki yonida yoki vazifaga ko'ra fasad, plan va qirqim bitta formatda chiziladi.

Fasad sodda va chiroylik bo'lishi kerak. Ba'zi hollarda chizmada oynalari qoraytirilgan, yon atrofidagi ko'klamzorlashtirish, daraxtlar soddalashtirib, shartli ko'rsatilishi mumkin. Unda ikki chetki vertikal koordinatsiya o'qlar va balandlik hamda yer (grunt) belgilari ko'rsatilishi mumkin. chizmada yirik blokli yashash uyning fasadi tasvirlangan. Unda devor bloklari va konstruktiv elementlari qatori koordinatsiya o'qlar, balandlik va boshqalar belgilari ko'rsatilgan.

2. Binoning asosiy konstruktiv elementi devor va uning turlari

Devor uyning tomini ko'tarib turuvchi yoki xonalarga ajratuvchi tik qismi. Bino va uylarda yuk tushuvchi devorga va faqat xonalarni ajratib turuvchi ichki va tashqi devorlarga bo'linadi. Tashqi devorlar o'z xususiy og'irligini, tom va qavatlararo orayopmalardan tushayotgan doimiy va vaqtincha yuklarni, shamol bosimi, asosning notekis cho'kishidan xosil bo'lgan deformatsiyalarni, seysmik ta'sirlar va boshqa ta'sirlarni qabul qiladi. Ushbu ta'sirlar ostida bo'lgan devor quyidagi talablarga: mustahkam, turg'un, fazoviy bikir, bino sinfiga mos keluvchi olovbardoshlilik darajasiga ega, xonadondagi lozim bo'lgan harorat va namlik rejimini saqlovchi, shovqin izolyatsiyalovchi, texnologik oson quriladigan va kam

mehnat sarflanadigan, industrilashtirilgan, badiiy- me'moriy talablariga javob beradigan bo'lishi kerak.

- Devorlar ishlash harakteriga ko'ra
- O'z og'irligini ko'taruvchi
- Osma devorlar
- Parda devor

O'z yukini ko'taradigan devorlar- faqatgina o'z yukini poydrvorga uzatadi va tashqi to'siq vazifasini bajaradi. Bunda asosiy yuk ko'taruvchi element ustunlar hisoblanadi.

Osma devorlar – karkas ustunlariga ilintirilib, faqat xonani tashqi muhit ta'siridan himoyalovchi vazifani bajaradi.

Parda devorlar - ichki yuk ko'tarmaydigan devorlar bo'lib, bino xonalarini o'zaro ajratib turuvchi to'siq vazifasini ado etadi.

- Devor konstruksiyasi va terilishiga ko'ra quyidagicha bo'linadi.
- Mayda donali tosh elementlar, ya'ni g'isht, sopol, blok, mayda blokdan terilgan devorlar
- Yirik toshlar, ya'ni yani bloklardan terilgan devorlar
- Quyma va yig'ma devorbop panellardan yoki hajmiy bloklardan yig'ilgan devorlar.

Devorlari qurishda eng ko'p ishlatiladigan mahsulot bu g'isht hisoblanadi. G'isht devorlari juda kuchli, o'tga chidamli, zararkunandalar va parchalanish ta'siriga tobe emas shuning uchun bardoshlidir. Ular temir-beton taxta plitalardan foydalanishga imkon beradi. G'ishtlarning kichik o'lchamlari ulardan murakkab konfiguratsiyalarning devorlarini qurish, jabhaning dekorativ elementlarini yotqizish imkonini beradi. G'ishtning yong'inga chidamliligi tufayli g'isht devorlari ichida tutun va shamollatish kanallari yotqizilishi mumkin. G'isht devorlari yuqori issiqlik quvvatiga ega va shuning uchun termal interiya – yozda har qanday issiqda ularning orqasida salqin, qishda esa isitishni o'chirgandan keyin ham uzoq vaqt davomida issiq bo'ladi. Lekin g'ishtning ham o'ziga yarasha kamchiliklari mavjud. G'isht devorlari yuqori issiqlik quvvatiga ega va natijada termal inertiya,

shuningdek, nisbatan yuqori issiqlik o'tkazuvchanligiga ega. Shuning uchun, agar uy qishda kamida ikki hafta davomida isitilmagan bo'lsa, uni qulay sharoitga qadar isitish uchun bir necha kun kerak bo'ladi.

Xorijiy davlatlarda armaturalangan toshlardan devor tiklanadi. Ayniqsa, ular seysmik hududlarda bino qurilishida qo'llaniladi. Bunda armaturani devorga ma'lum bir qadam bilan o'rnatiladi. Armatura diametric va sterjenlar qadami devorga tushayotgan yukka hisoblash va konstruktiv xususiyatlar asosida aniqlanadi. G'isht asosiy devor materiallaridan biri hisoblanib, hozirgi turar-joy va jamoat binolarining 40 foizi g'ishtlardan tiklanadi. G'ishtli binolarga me'moriy va badiiy ko'rinish berishda katta imkoniyatlar bor. G'isht devorlar pishirilgan va silikat g'ishtlardan bunyod qilinadi. Standart g'isht o'lchami 250x120x65 mm qalinlashtirilgan g'isht o'lchami 250x120x88 mm ga teng bo'ladi. Bulardan tashqari markasi 75, 100, 125, 150, 200, 250 bo'lgan sopol g'ishtlar ham bo'lib, bunday g'ishtlar ichi kovakqilib tayyorlanadi, kovaklari ochiq yoki bir boshi ochiq bo'shliqlardan iborat bo'ladi. Devor g'ishtlari bo'yicha va ko'ndalang yotqizib terilishi mumkin. G'isht devor qalinligi 65, 120, 250, 380, 510, 640, 770 mm va undan katta bo'lishi ham mumkin. G'ishtlarning ma'lum tartibda terilishi bog'lash sistemasi ham deb ataladi. Xonani issiqlik saqlashini yaxshilash maqsadida esa devorga qo'shimcha ravishda issiqlikni ushlab turuvchi materiallardan foydalaniladi. Bularga steklovata va penopleks kabi mahsulotlarni kirgazsak bo'ladi.

3. Binolarning konstruksiyalari yuklar va ta`sirlar turli konstruktiv echimlar

Binolarning konstruksiyalari deb o`lchamlari mustahkamlikka, ustivorlikka, chidamlilikka, yoriqbardoshlikka va deformatsiyaga hisoblash yo`li bilan topiladigan, hamda har xil yuk va ta`sirlarni qabul qilishga mo`ljallangan bino va inshootlar va ularning qismlariga (qo`zg`aladigan va qo`zg`almaydigan) aytiladi.

Qurilish konstruksiyalari po`lat, alyuminiy, beton, temirbeton, tosh, plastmassa yog`och va boshqalarlardan tayyorlanadi.

Transport qurilishida betonli, temirbetonli va metall konstruksiyalar qo`llaniladi. Metall konstruksiyalardan har xil vazifani bajaruvchi katta oraliqli binolarning sinchi va tomalarida foydaniladi. Beton va temirbeton konstruksiyalar kam tanqisligi, yuqori mustahkamli, uzoqqa chidamliligi, olovbardoshligi, suv o`tkazmasligi va har xil formadagi elementlarni tayyorlash mumkinligi, hamda foydalanish chiqimlarning kam talab qilganligi uchun qurilishda etakchi o`rinni egallaydi. Materiallarni to`g`ri tanlash va ularni qo`shishga konstruksiyalarning texnik – iqtisodiy ko`rsatkichlari, ularning ishonchliligi, uzoqqa chidamliligi va boshqalar bog`liq bo`ladi. Loyihachi materiallar bahosini, ularni ishlash va tashishni, materiallarning ijobiy va salbiy xossalarini, hamda «Asosiy qurilish materiallardan tejimli foydalanishning texnik qoidalari» ga amal qilishni hisobga olishi lozim.

Bino va inshootlar. Har xil ishlab–chiqarish jarayonlarini bajarish uchun va odamlarni ishlashi va yashashi uchun mo`ljallangan er usti qurilmasiga bino deyiladi.

Binolar funksional vazifalariga qarab fuqaro, shu jumladan, yashash uy–joy, jamoa va ishlab–chiqarish binolariga bo`linadi.

Inshoot – bu material va bashqalarni saqlash, ishlab–chiqarish jarayonlarini bajarish uchun muljallangan maxsus vazifadagi qurilmadir.

Binolarning asosiy konstruktiv elementlari. Har qaysi bino (inshoot) alohida konstruktiv elementlardan tashkil topgan.

Poydevor – bu yuklarni binodan uni asosiga, ya`ni gruntga uzatish va tarqatish uchun mo`ljallangan binoning er yuzidan pastga joylashgan qismidir.

Devorlar imoratni tashqi atmosfera muhitdan to'sish (tashqi devorlar) yoki imoratni alohida xonalar (ichki devorlar) ga bo'lish uchun xizmat qiladi.

Alohida tayanchlarga yopma va tomlardan tushadigan yukni qabul qiladigan yoki tashqi devorlarni ushlab turadigan ustunlar kiradi.

Yopmalar – bu o'z og'irligi, odamlar, texnik asbob–uskunalar va shunga o'xshashlardan tushadigan yuklarni qabul qiladigan va bino (inshoot) larni balandligi bo'yicha qavatlarga bo'ladigan konstruksiyalarning gorizontal elementlaridir.

Tom – bu o'z og'irligi, qor va ba'zida shamol ta'siridan tushadigan yukni qabul qiladigan hamda imoratni tashqi klimatik faktor va ta'sirlardan himoya qiladigan bino (inshoot) ning yuqorisidagi to'siqdir.

Zinapoya – bu qavatlararo aloqa uchun xizmat qiladigan bino (inshoot)ning elementidir.

Pardadevor – bu binoning ichki bo'shlig'ini alohida xonalarga bo'lish uchun xizmat qiladigan va bevosita yopmalarga tayanadigan yupqa ichki devordir.

Deraza va yuqori yoriqlik fonarlari imoratni tabiiy yoritish va shamollatish uchun, eshiklar esa xonalar orasidagi aloqa va binodan chiqish uchun xizmat qiladi.

Qurilish konstruksiyalariga qo'yiladigan talablar. Bino (inshoot) larga quyidagi talablar qo'yiladi:

binolar mustahkam, bikir, ustivor, uzoqqa chidamli bo'lishi, sanitar–gigiena, olovga qarshi, iqtisodiy va arxitektura talablarini qondirishi lozim. Konstruksiyalarning uzoqqa chidamliligi uni foydalanishlik sifatlarini yo'qotmasdan xizmat qilish muddati tushuniladi; uzoqqa xizmat qilish bo'yicha binolar uch darajali bo'ladi: 100 yil va undan ko'p xizmat qiladigan binolar 1–darajali; 50 yildan ko'p xizmat qiladiganlari 2–darajali va 20 yildan ko'p xizmat qiladiganlari 3–darajali binolarga kiradi.

Binolar olovbardoshligi bo'yicha 5 darajaga bo'linadi, jumladan, I daraja eng yuqori olovbardoshlikka, V daraja esa eng kam olovbardoshlikka to'g'ri keladi. I, II va III darajali olovbardoshlikka tosh, beton va temirbeton binolar, IV darajali

olovbardoshlikka rastvor bilan suvalgan yog‘och konstruksiyalar, V darajali olovbardoshlikka esa yog‘och konstruksiyalar kiradi.

Hamma bino va inshootlar uzoqqa chidamliligi, olovbardoshligi va foydalanishlik sifatlariga qarab kapitalligi bo‘yicha 4 sinfga bo‘linadi.

2. Yuklar va ta’sirlar. Ishlash jarayonida konstruksiya materiali turli xil ta’sirlar va turli xil yuklarni o‘ziga qabul qiladi. Ta’sirlar kuchli (silovnye) va kuchsiz (nesilovnye) bo‘lishi mumkin.

Kuchli yuklarga, ya’ni tashqi kuch sifatida ta’sir etadigan yuklarga quyidagilar kiradi:

– foydali yuklar, ya’ni konstruksiya qabul qilishi lozim bo‘lgan yuklar (mashina va asbob–uskunalar vazni, texnologik materiallar hamda odamlar og‘irligi kabilar);

– zilzila va dinamik kuchlar ta’sirida vujudga kelgan inersion yuklar va hokazo.

Harorat, namlik, radiatsiya, zararli muhit kabi ta’sirlar kuchsiz, ya’ni kuchga bog‘liq bo‘lmagan ta’sirlarga kiradi.

Temirbeton konstruksiyalarini hisoblash nazariyasi ana shu ta’sirlarning barchasini inobatga olib bilishi zarur.

Hisoblash jarayonida ishtirok etadigan yuklarni belgilashda konstruksiyani mustahkam va, ayni bir paytda, tejamli bo‘lishini yodda tutishimiz lozim. Yuklar konstruksiyaning vazifasiga qarab turlarga ajratiladi. Me’yoriy yuklarni turlari “YUklar va ta’sirlar” deb nomlangan qurilish me’yorlari va qoidalarida (SNiP 2.01.07–85) batafsil bayon etilgan [7]. Me’yoriy yuklar konstruksiyaning tejamlilik talablariga javob beradigan tarzda belgilanadi.

Loyihalash jarayonida konstruksiya va uni tayyorlash, saqlash, tashish paytida, shuningdek inshootni tiklash davrida ta’sir etadigan yuklarni e’tiborga olish lozim bo‘ladi. Hisob ishlarida yuklarni me’yoriy va hisobiy qiymatlaridan foydalaniladi. Konstruksiyadan o‘z me’yorida foydalanish chog‘ida me’yor /8/ bo‘yicha unga qo‘yilishi mumkin bo‘lgan yuklarning maksimal qiymati me’yoriy deb ataladi.

Yukning haqiqiy qiymati bilan me’yoriy qiymati orasidagi farq yuklar bo‘yicha ishonchlilik koeffitsienti yordamida hisobga bo‘linadi: uzoq muddat va qisq muddat ta’sir etadigan hamda maxsus yuklar. Texnologik jarayonlarga bog‘liq

bo'lgan ta'sirlar uzoq muddatli muvaqqat yuklarga kiradi. Maslan, elevatorga to'ldirilgan don yilning ma'lum muddati davomida konstruksiyaga bosim kuchi bilan ta'sir etadi, shamol, qor singari ta'sirlar qisqa muddatli yuklarga misol bo'la oladi. Zilzila va portlash kuchlari kabi ta'sirlar maxsus yuklarga kiradi.

Konstruksiyaga ta'sir etadigan real yukni aniqlash uchun yuklarning qaysi turlarini qo'shish mumkinligini bilish zarur. Bu muammo qurilish me'yorlarida /7/ hal etilgan, ya'ni qanday hollarda qanday yuk va ta'sirlar qo'shilishi mumkinligi belgilab qo'yilgan.

Birinchi guruh bo'yicha asosiy qo'shimchalarga doimiy, uzoq muddatli va bitta qisqa muddatli yuklar kiradi. Qisqa muddatli yuklarni hisobga kiritishda qo'shilmalar koeffitsienti $\gamma_s=0,9$ olinadi.

Yuklarning maxsus qo'shilmalari doimiy, uzoq muddatli, qisqa muddatli va bitta maxsus yukdan tashkil topadi. Bunda qisqa muddatli yuklar $\gamma_s=0,8$ koeffitsientiga ko'paytiriladi, maxsus yuk esa to'laligicha olinadi.

3. Har qanday bino va inshootlarni qurish uchun dastlab uning loyihasi chiziladi. Bino va inshootlar me'morchiligi fani va inshootlar ularning komplekslari yashash massivlari va shaharlarni loyihalashni texnik badiiy me'moriy chizish uslublarini o'rgatadi. Har qanday bino va inshootlar bir-biri bilan tabiiy uzviy bog'langan konstruktiv elementlar va qurilmalardan tashkil topadi. Bu elementlar va qurilmalarga quyidagilar kiradi:

1. Devor asos va poydevor.
2. va devor elementlari.
3. Tom va ora yopmalar.
4. Tomning yuk ko'taruvchi qurilmalari. (to'sin, ferma, arka va boshqalar).
5. Tom.
6. Ustun va tayanchlar.
7. Eshik deraza va boshqa elementlar.

Asos – binoning eng pastki qismida joylashgan tuproq massivi bo'lib, ular binodan tushadigan barcha yuklarni poydevor orqali o'ziga qabul qiladi.

Poydevor – binoning asosiy konstruktiv elementlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Poydevor ham binoning pastki qismida joylashgan bo'lib, binodan tushadigan yuklarni o'ziga qabul qilib asosga uzatuvchi konstruksiyadir.

Devorlar – vazifasiga ko'ra ikki xil bo'ladi.

1. Tashqi devorlar.
2. Ichki devorlar.

Tashqi devorlar bino va bino xonalarini tashqi muhit ta'siridan muhofaza qiladi.

Ichki devorlar binoning ichki muhitini alohida xonalarga ajratadi.

Yopmalar – gorizontal konstruksiya bo'lib binolarni balandligi bo'yicha qavatlariga ajratadi.

Tomning yuk ko'taruvchi konstruksiyalariga to'sinlar fermalar, balkalar va arkalar kiradi. Bu konstruksiyalar ustunlarga yoki devorlarga montaj qilinadi va ularning ustidan tom yopma konstruksiyalari qo'yiladi.

Tom binoning yakunlovchi qismi bo'lib bino va inshootlarning yuqori qismini tashqi muhit va atmosfera tasiridan himoya qiladi.

Derazalar – vazifasiga ko'ra bino xonalarini me'yoriy tabiiy yorug'lik bilan taminlash uchun xizmat qiladi.

Zinapoyalar – binoning turli qavatlarida joylashgan xonalar o'rtasida aloqa qilish vazifasini bajaradi.

Bino devorlarida yuqorida sanab o'tilgan elementdaridan tashqari quyidagi elementlar ham mavjud:

1. Sokol;
2. Karniz;
3. Sandrik (qosh);
4. Plyastir;
5. Kontrofors;

1. Sokol tashqi devorning pastki qismida joylashgan bo'lib devorning pastki qismini namlikdan himoya qiladi. Uning shakli kuyidagicha bo'ladi:

Sokol turlari.

2) Karniz, binoning yuqori qismini namlikdan va tashqi muhit ta'siridan himoya qiluvchi element hisoblanadi.

Karniz sxemalari.

3) Sandrik (qosh) – bu element deraza va eshiklarning yuqori qismiga qurilib, deraza va eshiklarni atmosfera ta'siridan va yog'ingarchiliklardan himoya qiladi, hamda binoning tashqi devorlarida bezak sifatida ham ishlatiladi. Bu elementlarning shakli quyidagicha: (rasmda keltirilgan).

Sandrik sxemasi.

4) Pilyastr va kontrofors - tashqi uzliksiz devorlarda qurilib, bu elementlar tashqi devorlarning yuk qutarish qobiliyatini, barqarorligini va mustahkamligini oshiruvchi element hisoblanadi. Pilyastr uzliksiz devorda ma'lum masofada joylashgan bo'lib, o'sha joyda devorning qalinligini oshiradi.

a) Pilyastr, b) Kontrofors sxemalari.

Kontrofors. Agar devordagi pilyastrning pastki qismi kengaytirib qurilgan bo'lsa, bunga kontrofors deyiladi.

4. Binoni plani fasadi va qirqimini chizish.

Binoni planini chizish uchun quyidagi sxema – plan berilgan. Bunda asosiy koordinata o'qlari shtrix-punktir chiziqda oraliq o'lchamlari bilan berilib vertical holatdagi o'qlar tugallanish joyida halqa ichida ularning tartib raqamlari yozilgan, gorizontal koordinata o'qlarida esa, harflar bilan belgilangan. Bu sxemadan foydalanib binoning fasadini va qirqimini chizish mumkin. Bino devorlari g'ishdan bo'lib, tashqi devor ikki g'isht, ichki devor biryarim g'isht qolgan to'siq devorlar esa bir g'isht qalinligida berilgan. Bazi to'siq devorlar vazifasiga qarab yarim g'isht qalinlikda ham bo'lishi mumkin.

Eslatib o'tamiz g'isht o'lchami 250x120x60 mm. Koordinata o'qi bo'ylab devor qalinligi chizilganda: tashqi devor qalinligi 5/1 nisbatda o'qning ichki tomoniga, qolgan qismi tashqi tomoniga chiziladi, ichki devorlar 2/1 nisbatda o'qning ikki tomoniga joylashtiriladi. 199-shakl.

Tashqi devor qalinligi 600mm, ichki devor qalinligi 400mm, to'siq devorlar bajaruvchi vazifasiga va hajmiga qarab 300mm, 200mm, va 100mm bo'lishi mumkin. Bunda g'isht oralig'idagi qorishma va suvoqning qalinligi hisobga olib umumlashtirilgan.

Sxema planda eshik va derazalarning o'rnatilish joyining markazi devor o'qlariga nisbatan masofada berilgan. Eshiklar D1 yoki D2 qilib belgilangan (D-дверный проем). Derazalar esa Ok1,Ok2... qilib belgilangan(Ok-оконных проемов). Bazi chizmalarda СБ va B1,B2 belgilarni uchratish mumkin(СБ – Стекляний блок, В – Варота), bular yorug'lik o'tkazuvchi shishali bloklar(СБ) va darvozalardir(B1,B2). Bu belgilardagi raqamlar o'lchamlari har xil ekanligini bildiradi.

Binoning planini chizishda sxema-planda o'lchmi berilmagan biror to'siq devor, eshik va derazalarning boshqa oraliqlari yoki maiyshiy xizmat anjomlarini joylashtirishda o'lchamlarni chizmaga nisbatan chiziqli masshtabda olinadi. Bino xonalari raqam tartibi bilan ko'rsatilgan: 1- yo'lak(xonalarga kirish uchun yolak xona), 2- darsxona, 3- mexmonxona, 4- yotoqxona, 5- oshxona, 6- bolalar yotoqxonasi. 200- shakl.

Bu raqamlar ostida xonalarga kerakli jixozlarni joylashtirish mumkin. Binoning sxema planidan foydalanib uning plani chiziladi. Asosiy qilinadigan ishlar: tashqi va ichki devor qalinliklarini chizib chiqish, eshik va derazalarni o'lchamlari bo'yicha joylashtirish, kerakli joylarga jixozlarni o'rnatish. Binoning qirqimi chizishga kirishishdan oldin uni plani asosida fasadini chizish maqsadga muvofiqdir. 201-shakl.

Binoning qirqimi chizilganda uning o'lchamlari saqlab qolinadi. Eshik va derazalarning balandlik o'lchamlari keltirilgan jadvaldan olinadi. Qirqimda chizmada ko'rsatilgandek balandlik o'lchamlaridan foydalaniladi. Balandlik o'lchami birinchi qavat satxiga nisbatan belgilanadi, chunki birinchi qavat satxi doimo 0.000 qilib belgilanadi. Agarda balandlik o'lchami birinchi qavat satxidan pastda ko'rsatilsa, oldiga minus ishorasi qo'yiladi. Masalan: - 0.700.

Umumiy xulosa

Bosh plan. Bosh plan asosiy loyiha hujjati hisoblanadi. Unda ajratilgan obyekt hududining shakli, binolarning joylashuvi, hududning boshqa hudud bilan va bosh

ko'chaga qanday tutashganligi ko'rsatiladi. Bosh planda shimol (sh) va janub (J) ni, shamolning ko'proq esish tomonini ko'rsatuvchi belgilar ko'rsatiladi. 30.2-chizmada maktab uchastkasining bosh plani tasvirlangan.

Qurilish chizmalarida, asosan, plan, fasad, qirqimlar tasvirlanadi. Binoning plani. Binoning plani deb uning gorizontal tekislikdagi tasviriga aytiladi. Unda xonaning deraza tokchalaridan biroz yuqoriroqdan fikran o'tkazilgan tekislik bilan qirqilganda hosil bo'ladigan qirqim tasvirlanadi. Planda bino xonalarining joylashishi, eshik, deraza, ko'p qavatli binolarda zinapoya, mo'rkonlar, sanitariya-texnika jihozlari ko'rsatiladi. Asosiy ko'taruvchi, ya'ni qirqimga tushgan devorlar asosiy tutash yo'g'on chiziqda, qolgan bino elementlari ingichka tutash chiziqda tasvirlanadi. Xonalarni ajratib turuvchi parda (yupqa) devorlar qirqimga tushgan bo'lsa ham ular ingichka tutash chiziqda tasvirlanadi. Ko'p qavatli binolar qavatlarida xonalarning joylashishi turlicha bo'lsa, bunday turarjoyning har qaysi qavati uchun plan chiziladi. ko'p qavatli binolardagi xonalarning joylashishi bir xil bo'lsa, eng yuqori qavat plani qirqimida ko'rsatiladi. Qurilish chizmalarida qirqimga tushgan devorlar shartli shtrixlanmasliklari mumkin. Devor binoning asosiy konstruktiv elementlaridan biri hisoblanadi. Devor qanday bino qurilayotganiga qarab turli xil bloklar, quyma betonlar va pishgan g'ishtlar orqali barpo etiladi. Yashash xonadonlarining ichki qismlariga esa orayopma devorlardan ham foydalansa bo'ladi. Ayrim hollarda bu kabi devorlar gipsakarton orqali ham ajratib qo'yiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. U. Abdullayev. "chizma geometriya va chizmachilik asoslari".
2. T. "O'zbekiston". 1999.
3. A.Abdurahmonov. "Chizmachilikdan grafik ishlar tizimi".
4. T. "Cho'lpon".2005.
5. J.Mirhamidov, G.Alaviya, H.Abidov. "Perspektiva va perspektivada soyalar". T. "O'zbekiston".2005.
6. T.Azimov/ Chizma geometriya amaliy darslar uchun/T/2008/
7. J.Mirhamidov va boshqalar."Qurilish chizmachiligi". Toshkent kitob-jurnal fabrikasi. T. 2002.
8. J.Mirhamidov, H.Abidov. "Injenerlik grafikasi". O'zbekiston Matbuot va Azborot agentligi. T. "O'qituvchi". 2005.

Plövalar:

Fasad 1-3

Metall

Charm, rezina

Tabiiy tosh

Beeton

Sopol va silikatli materiallar

Tabiiy tuproq

Yog'och

Shaffof materiallar

